

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Experiências negras e seus cotidianos de trabalho nos confins do Rio Grande do Sul no pós-abolição (1890-1940)

*Guilherme Vargas Pedrosa*²⁹²

*Helen da Silva Silveira*²⁹³

*Luiz Fernando dos Santos da Silva Rodrigues*²⁹⁴

DOI: 10.5281/zenodo.11510037

Resumo

O presente artigo tem como objetivo abordar como se deram as experiências de trabalhadores negros no pós-Abolição, no interior do Rio Grande do Sul, entre 1890 e 1930, nas cidades de Alegrete, Santa Maria e Venâncio Aires²⁹⁵. Tivemos como finalidade identificar as hierarquias raciais, relações de trabalho, conflitos e disputas, demonstrando as particularidades das regiões interioranas para o enriquecimento de uma História do Trabalho cada vez mais comprometida a superar os diversos “muros historiográficos” que ainda persistem na historiografia pertinente ao tema. Portanto, utilizamos como fontes recortes de jornais, registros hospitalares, dados censitários, registros civis e paroquiais, assim como processos criminais, a fim de compreender os sujeitos ao longo do tempo e tentar reconstruir as suas experiências no emaranhado de relações sociais constituídas naquele contexto.

Palavras-chaves: Trabalhadores; Pós-Abolição; Interior; Fronteira; Rio Grande do Sul.

Abstract

This article aims to elucidate the experiences of black workers in the post-Abolition period, specifically in the countryside of Rio Grande do Sul, between 1890 and 1930, in the cities of Alegrete, Santa Maria and Venâncio Aires. Thus, the current article proceed to identify racial hierachys, labor relations, conflicts and disputes, demonstrating the particularities of the countryside regions for the enrichment of a Labor History that is increasingly committed to overcoming the various “historiographical walls”. Therefore, we have used newspaper clippings, hospital records, census data, civil and parish records, as well as criminal cases as sources, in order to identify subjects over time and try to rebuild their experiences in the tangle of social relations recorded in that context.

²⁹² Doutorando em História no PPGH/UFRGS, membro do Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição, Gepa/UFSM. Email: guilhermepedroso.v@hotmail.com.

²⁹³ Doutoranda em História no PPGHIS/UFRJ, membro do Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição, Gepa/UFSM. Email:helen.dasilvasilveira@gmail.com.

²⁹⁴ Mestre em História (UFSM). Membro do Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição, Gepa/UFSM. E-mail: fernando12rodrigues@gmail.com.

²⁹⁵ Localidades estudadas pelos autores do artigo.

Keywords: Workers; Post-Abolition; Countryside; Border; Rio Grande do Sul

Considerações iniciais

Em fevereiro deste ano a Polícia Federal e órgãos públicos ligados à esfera do trabalho realizaram uma operação de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha, um lugar conhecido por suas vinícolas. A operação aconteceu porque alguns trabalhadores conseguiram fugir e denunciar a situação em que se encontravam, como resultado mais de 200 pessoas foram resgatadas, o maior resgate já realizado na História do estado.

Os trabalhadores eram na sua maioria oriundos do estado da Bahia e já chegavam a Bento Gonçalves com dívidas de transporte e alimentação e viviam em condições degradantes, sendo maltratados, ameaçados e até torturados. Uma situação que abriu um grande debate na sociedade sul-riograndense e em muitos lugares autoridades se manifestaram. Uma dessas manifestações foi a do vereador Sandro Fantinel de Caxias do Sul que disse o seguinte:

“Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, vou dar um conselho pra vocês, não contratem mais aquela gente lá de cima, conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor é normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, pra vocês não se incomodarem novamente (Discurso de Sandro Fantinel, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, 01/03/2023)”.

Os argentinos tão exaltados no discurso de Sandro Fantinel, também foram submetidos ao trabalho análogo à escravidão: quatro trabalhadores foram resgatados em Nova Petrópolis, também na Serra Gaúcha. Mas, a fala do vereador não é só xenofóbica é, sobretudo, racista. Todos sabem que a Bahia é negra e ao longo da história sempre pesou uma ideia de preguiça do trabalhador negro inapto ao trabalho livre e que os argentinos seriam “bons trabalhadores” porque são majoritariamente brancos. Além disso, também reforça a visão de não existirem negros no sul do Brasil, algo que a historiografia e o movimento negro do estado já demoliram há muito tempo.

A história também se faz com as questões atuais, sendo impossível falar sobre pós-abolição e trabalhadores negros sem refletir que os discursos eugenistas ressoam na atualidade. Os discursos contemporâneos evocam uma identidade local europeia e, por isso, “superior” ao restante do Brasil “miscigenado”. Todavia, essas manifestações racistas nos levam a pensar o racismo enquanto fenômeno histórico, estando alicerçado nas estruturas da nossa sociedade. Por isso, este trabalho se faz urgente e necessário, vamos demonstrar mais uma vez que o Rio Grande do Sul é negro,

feito também por trabalhadores negros, que eram muito mais do se imagina. Indo, além disso, não desejamos demarcar somente a presença negra no estado, mas aprofundar um importante debate que diz respeito aos tensionamentos entre a História do Trabalho e o Pós-Abolição no Brasil meridional.

O presente artigo tem como objetivo enunciar como se deram as experiências de trabalhadores negros no pós-Abolição, no interior do Rio Grande do Sul, entre 1890 e 1930, nas cidades de Alegrete, Santa Maria e Venâncio Aires. Tivemos como finalidade identificar as hierarquias raciais, relações de trabalho, conflitos e disputas, demonstrando as particularidades das regiões interioranas para o enriquecimento de uma História do Trabalho cada vez mais comprometida a superar os diversos “muros historiográficos” (CHALHOUB; SILVA, 2009). Portanto, utilizamos como fontes recortes de jornais, registros hospitalares, dados censitários, registros civis e paroquiais, assim como processos criminais, a fim de compreender os sujeitos ao longo do tempo e tentar reconstruir as suas experiências no emaranhado de relações sociais constituídas naquele contexto.

Dividimos a nossa reflexão em duas partes, a primeira tem como foco a contextualização de cada cidade, levando em conta os aspectos econômicos, sociais e culturais, como forma de explicar como eram aquelas localidades, ao mesmo tempo em que mantinham semelhanças, também eram muito diferentes entre si, o que torna ainda mais diversa as vivências analisadas aqui. Em seguida são levados ao debate alguns episódios que demarcam as experiências de trabalhadores negros no cotidiano do trabalho (HALL, 1985; LONER, 1999; FORTES, 1999; FONTES, 2001; PETERSEN, 2001; MATTOS, 2004).

A historiografia, especialmente aquela voltada a compreender a História do Trabalho no Brasil, centralizou por muito tempo suas pesquisas nas regiões metropolitanas. Localidades que passaram por distintos processos de industrialização, durante a Primeira República, possibilitando o surgimento de sindicatos e associações de classe, elementos centrais para aqueles estudos que visavam analisar principalmente os trabalhadores organizados. Todavia, as reflexões estabelecidas serviram de parâmetro para pensar as localidades interioranas, levando muitas vezes às generalizações e simplificações sobre processos como a construção da classe trabalhadora, as identidades e as relações de trabalho que se estabeleciam nos “confins” do país. A necessidade de “emancipação” do Interior diante das Capitais é urgente e, pode nos proporcionar descobertas e constatações importantes para a construção do conhecimento histórico.

Após a abolição da escravidão, aconteceram importantes movimentos migratórios das antigas zonas agrícolas para as cidades, como coloca Sidney Chalhoub ao falar sobre o Rio de Janeiro:

A demografia da cidade testemunha transformações importantes em sua estrutura populacional nas últimas décadas do século XIX e na primeira década do século XX. [...]

Este crescimento populacional acelerado está estreitamente vinculado à migração de escravos libertos da zona rural para a urbana, à intensificação da imigração e a melhorias nas condições de saneamento (CHALHOUB, 2012, p. 42-43).

Neste sentido, a cidade cresceu e se modificou a partir de reformas estruturais e administrativas que ocorreram a partir do final do século XIX. Ela assume o lugar como um dos grandes palcos dos fatos históricos do século XX, como uma coisa urbana, o lugar da modernização, desenvolvimento, da industrialização. Dentro do seu espaço, passaria a ser delimitado o local social de cada indivíduo, conforme Sarah Silva:

Em uma movimentada capital do Brasil meridional, a paisagem urbana abrigava regiões completa ou parcialmente urbanizadas, arrabaldes e zonas fluviais, distribuídos em 10 distritos policiais, cada qual com suas especificidades. Do 1º distrito, onde estavam localizados o porto do rio Guaíba e o mercado público, irradiavam inúmeros estabelecimentos comerciais, repartições públicas, cafés, restaurantes e livrarias. Mas também, bares, casas de tolerância, casas de cômodos, pensões, praças, becos e toda sorte de espaços representados como insalubres, promíscuos, propensos à vadiagem e pouco pautados pelos bons costumes. (SILVA, 2018, p. 99)

A capital a que a autora se refere é Porto Alegre da primeira metade do século XX, que assim como o Rio de Janeiro sofreu diversas intervenções por parte do poder público, para delimitar sua estrutura e exercer certo controle sobre o seu crescimento tanto demográfico quanto econômico. No entanto, é necessário pontuar que se tratam de capitais e grandes cidades, ao redor das quais se constituem as regiões metropolitanas de seus estados. No caso deste artigo estamos falando do interior e dos trabalhadores negros e negras que escolheram ficar ou até mesmo migraram para aquelas localidades, nas “encruzilhadas da liberdade”. Nesses lugares, essa ideia de cidade não se aplica, dado que são bem menores, sequer existia uma noção evidente de onde termina o urbano e começa o rural e, em alguns casos, este último crescia mais que o urbano. Também não se trata de trabalhadores organizados ligados ao setor industrial, visto que o processo de industrialização nessas localidades sequer havia iniciado no período analisado.

O sul do Brasil durante muito tempo foi retratado como um local onde a presença de pessoas negras era inexistente, por conta de todo um processo de “embranquecimento” calcado nas teorias raciais, as quais privilegiavam o estabelecimento de europeus na “ocupação” daquelas terras que foram retratadas como “grandes vazios demográficos”, porém lembramos que já eram ocupadas por povos originários. Marcus Rosa (2014) já levantava esse questionamento quando em sua tese de doutorado sobre a história social do racismo em Porto Alegre, ironizou: “E lá tem negros?”

Na capital do Rio Grande do Sul?”. Se para o autor era difícil explicar a presença da população negra na capital do estado, mais complexo ainda é para nós encarar essa mesma problemática no interior sul-riograndense, em regiões onde a retórica da imigração europeia paira sobre a construção da identidade local ou onde a extensividade dos campos e a proximidade com a fronteira era retratada como oposta ao cotidiano da escravidão.

O chão do trabalho e dos trabalhadores: conhecendo os locais

O município de Alegrete se localiza na parte oeste do Rio Grande do Sul, quase 500 Km distante da capital Porto Alegre, na fronteira com o Uruguai e Argentina, uma região cuja economia está diretamente ligada à pecuária. Sendo assim, as oportunidades de trabalho estavam voltadas ao trabalho rural por excelência (FARINATTI, 2010). Mesmo que a pequena urbe tenha crescido demograficamente entre o final do século XIX e início do XX, com um comércio ativo e a fundação das estradas de ferro, o trabalho no campo ainda figurava entre as principais oportunidades para homens e mulheres pobres após a abolição. Em 1890, o município contava com 16.250 habitantes, já em 1900 pouco mais de 20 mil dividiram-se entre os grandes campos e o reduzido espaço urbano. Ao longo do século XIX o município detinha um importante papel político, econômico e militar na guarda das terras meridionais. Ao findar os oitocentos, a geografia da região fronteiriça do estado foi se transformando, e grandes municípios, como Alegrete, deram espaço para a formação e emancipação de outros novos. Ao adentrar o século XX, Alegrete já não possuía mais a importância que havia tido no século passado, e municípios mais novos e próximos da linha da fronteira assumiram seu posto. De qualquer forma, a região continuou com uma importante presença não branca, que em 1890 configurava metade da população (PEDROSO, 2022).

O município de Venâncio Aires localizado a 130 km de Porto Alegre manteve um ritmo constante de crescimento populacional, mas o número de pessoas que moravam em seu interior, no meio rural se manteve sempre disparadamente maior, de acordo com o censo de 1920, havia 17 mil pessoas habitantes na cidade, mas somente 750 moravam na Vila municipal. Em 1940, quase metade do século, o total de pessoas beirava os 30 mil habitantes, mas apenas 2.997 moravam na zona “urbana”. Isso demonstra que a realidade do interior é muito diferente daquela da capital. Economicamente suas principais atividades também são agrícolas, se concentrando no plantio e processamento de fumo, erva-mate, grãos e na criação de animais, sobretudo, suínos e aves.

Mesmo que exista indústria nas cidades pequenas é bem provável que elas estejam vinculadas ao beneficiamento dos produtos primários plantados no campo e não necessariamente se concentram em uma parte específica da cidade. Assim, o trabalhador de municípios do interior,

como Alegrete e Venâncio, estavam bem mais habituados com trabalhos do campo ligados à agropecuária que predominam nestas regiões.

Diferente de Alegrete, a partir da segunda metade do século XIX, Venâncio Aires passou a receber levas de imigrantes germânicos que se estabeleceram nas colônias particulares instaladas no interior. Esse movimento fazia parte dos projetos de imigração do estado que visavam entre outras coisas, “clarear” a população e estabelecer uma classe de pequenos produtores agrários. No entanto, isso não significa de forma alguma que os imigrantes e seus descendentes tenham sido a exclusiva mão de obra local, que como iremos demonstrar, era bem mais diversa do que se imagina.

Santa Maria, localizada na região central do estado, a cerca de 290 Km de Porto Alegre, é a maior das três cidades aqui apresentadas. Na virada do século XIX para o XX, sofreu significativas transformações sendo que a principal delas foi a construção da ferrovia em 1885. A cidade, no apagar das luzes do século XIX, se consolidou como um importante entroncamento ferroviário por conta do seu posicionamento geográfico. Por aquela localidade passariam os trens que tinham como destino a região fronteiriça, os portos no sul do estado e a capital Porto Alegre, além daqueles que se direcionavam para o norte do Rio Grande do Sul, partindo para outros estados, sendo o principal destino São Paulo (FLÔRES, 2005).

Nos anos subsequentes à instalação da ferrovia, a cidade teve um grande aumento populacional. Santa Maria despontou de aproximadamente 8.228 habitantes em 1872, para 52.900 habitantes em 1920, levando em conta os números presentes nos censos oficiais da época²⁹⁶. Esse crescimento relaciona-se, todavia, à instalação da malha ferroviária da cidade, que atraiu um importante contingente populacional, oferecendo oportunidades de trabalho e sobrevivência para muitos trabalhadores e trabalhadoras, dentre eles egressos da escravidão e seus descendentes no imediato pós-Abolição. Ocorre que, a ferrovia não era o único catalisador do crescimento do município, pois o papel da fundação do Primeiro Regimento da Cavalaria da Brigada Militar em 1892 e a criação do Sétimo Regimento da Infantaria em 1908, oportunizaram a vinda de militares para a cidade, muitos deles pretos e pardos, que acabaram por dinamizar as bases sociais, culturais e econômicas de Santa Maria. Assim como Alegrete ao longo do século XIX, Santa Maria assumiu um importante lugar nas bases militares na extremidade sul do país.

Santa Maria, assim como Venâncio Aires, nos discursos de sua gênese era tida como “singularmente germânica”, entretanto tem se revelado como um “caldeirão étnico” (CARVALHO, 2005), composta por sujeitos de várias origens nacionais e fenótipos raciais, emergindo como um importante *locus* para os estudos do pós-Abolição e das experiências negras

²⁹⁶ FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL. “De província de São Pedro a Estado do Rio Grande do Sul”. Porto Alegre. 1981.

nos mundos do trabalho. Daniela Vallandro de Carvalho (2005) destaca que Santa Maria teria “um nítido entrelaçamento entre o rural e o urbano” intermediado principalmente pelos populares “quem em seu trânsito constante ligavam culturalmente campo e cidade” (CARVALHO, 2005, p. 36).

A cidade da ferrovia e dos quartéis militares era também impulsionada pelo comércio e por uma indústria primária local, baseada principalmente na transformação de matérias-primas agrícolas como, por exemplo, as fábricas de vinho, de farinha e de fumo, além das fábricas de materiais manufaturados como móveis, malas e carruagens (PADOIN, 2010). Apesar de estabelecer semelhanças com as localidades de Alegrete e Venâncio Aires em relação à produção agrícola e o desenvolvimento de uma indústria de transformação daqueles produtos, as bases econômicas de Santa Maria eram mais diversificadas, sendo que o fator decisivo para isso era a importância logística da cidade para o Rio Grande do Sul.

Agora que já apresentamos os nossos *lôcus* de estudo, discutiremos um pouco mais das vivências diárias daqueles e daquelas que construíram esses lugares, que calcaram seus pés sob o chão da história do interior sul-riograndense. Iremos mostrar algumas situações que envolvem trabalhadores negros seguindo a linha temporal que suas histórias constroem. Ainda, antes de contar as histórias, é válido lembrar que o fato de estarmos longe da capital, não nos isenta de tratar de um contexto onde as coisas foram tão ou mais complexas do que nas grandes cidades. As experiências de trabalho dos sujeitos negros no pós-abolição foram marcadas pela luta constante, pelos momentos de conflitos e animosidades, mas também por relações de afetos e solidariedades.

Trabalhadores negros no interior do Rio Grande do Sul

Findava o dia nos rincões do Alegrete. Era 15 de outubro de 1890. Regados por um chimarrão, trabalhadores socializavam. O anfitrião da reunião de fim de turno era Nicolau José Bernardo, homem negro e “ex-praça” do município, onde havia trabalhado como enfermeiro, o qual compartilhava a cuia com Apolônio Manoel de Jesus, natural da Bahia, com 22 anos, solteiro e que também já havia trabalhado como praça do exército. Logo depois, próximo das oito horas da noite, juntaram-se à roda Florêncio Padilha e Leopoldo Amaral, ambos trabalhadores do exército. Já teria ido umas duas chaleiras de água quente e o *topete* do mate poderia estar caindo, quando os ânimos entre os sujeitos se alteraram. Florêncio Padilha teria dito que não lhe custaria muito cuspir no rosto de um *paisano*, o que logo em seguida fez contra Nicolau, o dono da casa e do mate. Consta, então, que este seguiu calmamente para dentro de casa e quando voltou, disparou

um tiro contra aquele que lhe havia agredido com palavras e gestos. Padilha caiu sobre chão de terra batida e dali não se levantou mais²⁹⁷.

O emprego na polícia ou no exército para os homens negros no pós-abolição foi uma realidade muito presente. Mesmo não sendo uma profissão de bons salários e condições adequadas de trabalho, ainda se configurava enquanto uma porta para possível ascensão social (mesmo que mínima) ou, pelo menos, uma saída aos bicos, e até mesmo uma solução ao desemprego (MAUCH, 2012; FLORES, 2018). No Alegrete dos anos que seguiram a abolição, trabalhadores negros estavam majoritariamente empregados como *jornaleiros* e *agencias*, ou seja, eram aqueles que desenvolviam, de forma sazonal, labores que requeriam pouca ou nenhuma especialização. Para se ter ideia, tendo a Santa Casa de Caridade do município como observatório popular²⁹⁸, sabe-se que dos 772 sujeitos que por lá deram entrada nas duas décadas que sucederam a abolição, 334 eram *jornaleiros* e 205 eram *agencias*, algo que representa 43% e 27%, respectivamente, do total daqueles que declararam profissões quando chegaram na instituição de saúde. Por conseguinte, estavam aqueles ocupados como *praças* (14%) e *artistas* (6%). Ou seja, a ocupação como praça da polícia ou do exército era um dos principais destinos de trabalhadores negros naquele período no município.

A primeira testemunha a depor no processo que acusava Nicolau José Bernardo foi sua companheira, Maria Eulália dos Santos, de 18 anos de idade e trabalhadora dos serviços domésticos. Ela recém havia chegado do centro da cidade e estava em seu quarto, quando presenciou Nicolau entrar em casa e retirar da mesa de cabeceira o revólver que guardava e minutos depois utilizaria para atirar em Florêncio. No depoimento, Maria declarou aquilo que as outras testemunhas também mencionariam posteriormente, indicando que o tiro foi dado por conta de provocações proferidas pela vítima. Porém, ao final do depoimento, o promotor público inquiriu que Maria respondesse se “entretinha relações amorosas com Padilha e se ele não lhe pedira ou pretendia alguma coisa?”, ao que ela respondeu que “não entretinha relações amorosas com Padilha, mas em tempo passado Padilha pretendeu ela respondente alguma coisa”.

Ao que parece, o conflito entre os dois homens pode ter tido na relação com Maria seu início, visto que de acordo com ela, Padilha teria lhe “tenteado” tempos atrás. Porém, os dispositivos acionados por Florêncio para diminuir e atacar Nicolau focaram em sua profissão, na tentativa de menosprezar sua autoridade como ex-praça e honra como homem que recebeu um cuspe no rosto em sua própria casa, frente a seus companheiros e sua mulher. De acordo com

²⁹⁷ Processo-crime, n. 3494, Alegrete, 1890, APERS.

²⁹⁸ A Santa Casa de Alegrete foi inaugurada no final da década de 1870, tendo como objetivo principal socorrer os indivíduos pobres em relação à saúde e à vulnerabilidade social. Entre 1890 e 1910 o *Livro de registro de entradas e saídas* (Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete) registrou a passagem de 2.663 pessoas diferentes na instituição. Deste número, 69% eram pessoas não brancas (pretas, pardas e indiatias).

Carla Adriana da Silva (2022, p. 7), a honra masculina: “Mesmo sendo percebida como um atributo individual, ela só podia ser avaliada através da percepção social do sujeito, por meio da conformação a determinadas normas de conduta, tornando-se dependente da opinião pública em diversos momentos”. Ou seja, a desonra só ocorria com a presença de testemunhas oculares da desmoralização (AREND; THOMPSON FLORES, 2017). Sendo assim, como Nicolau, um homem que havia sido praça, poderia permitir tamanho desacato e desrespeito em meio a outros homens, policiais, sua companheira e vizinhança? Talvez tenha sido este o gatilho, somado é claro, com as antigas pretensões de Florêncio com Maria.

O momento vivido por Nicolau e seus companheiros era de extremas mudanças na configuração política e social do país. A abolição e a República haviam chegado recentemente e as incertezas eram muitas. Aquilo que havia dividido a população na letra da lei já não era mais possível e, novas estratégias foram sendo colocadas em prática. Tanto no lado dos trabalhadores negros e seus descendentes, que se reorganizaram e empreenderam novas lutas, quando das elites políticas e econômicas, que se empenharam em coibir e regradar a classe trabalhadora, sobretudo negras e negros, em uma nova *ordem do trabalho* (CHALHOUB, 2012). Em Alegrete, os principais alvos foram homens negros que se não possuíam trabalhos fixos e experienciavam o desemprego, vistos como *vagabundos e desordeiros* (PEDROSO, 2022).

As diferenças entre as pessoas passaram a ser demarcadas com mais força a partir de seus tons de pele, algo que já acontecia, mas que após o 13 de Maio tomou corpo e estruturou a sociedade pós-abolição. Nas fontes documentais, por exemplo, isso fica nítido. Quando se abre o processo contra Nicolau, a forma como o descrevem é a seguinte:

O Promotor Público da comarca, em execução da lei, vem ante vos dar denúncia contra Nicolau José Bernardo, ex-praça do 18º Batalhão de infantaria de linha, **de cor bronzeada, cabelos pretos crespos, olhos pardos**²⁹⁹, residente na Restinga, nos subúrbios desta cidade, pelo seguinte fato criminoso.

O desígnio na documentação, portanto, configura um jogo que hora visibiliza, hora silencia a cor dos sujeitos envolvidos. Neste caso e em outros analisados neste contexto em Alegrete, demonstra que nos processos criminais, por parte da justiça, se mostrava a cor das trabalhadoras e trabalhadores quando estes não são brancos e majoritariamente nos casos onde são acusados, não vítimas. Compreendemos, assim, que o processo de racialização é algo anterior à abolição, mas que se constituiu como ferramenta essencial na manutenção do aparato repressivo contra negros, negras e indígenas no pós-abolição, quando a cor se torna o principal marcador da hierarquia republicana (ALBUQUERQUE, 2009; AMARAL, 2018; ROSA, 2019).

²⁹⁹ Grifos nossos.

Nos mundos do trabalho, o processo de racialização ficou nítido nas diferenças entre as ocupações de brancos (pobres) e não brancos. Na documentação da Santa Casa de Alegrete, foram encontradas diversas designações de profissões que apareciam apenas entre determinado grupo racial, mesmo que a maioria dos registros estivesse no caso dos homens e das mulheres, entre *jornaleiros* e *agencias*. Tratando daquela população majoritariamente pobre, percebemos que algumas ocupações apareciam com maior frequência entre os brancos.

Por exemplo, dos 151 registros de *artistas*, que eram aquelas pessoas que possuíam algum nível de instrução ou especialização relacionada a algum ofício, apenas 06 eram mulheres e o restante homens. Sendo que a maioria era branca, sendo 4 mulheres e 79 homens. Além disso, o segundo grupo racial a concentrar maior número de *artistas* era o de pardos, evidenciando uma especialização de mão de obra concentrada entre os brancos e secundamente entre aqueles que possuíam a pele negra possivelmente mais clara. E isso acontecia, em menor número, em outras ocupações. O único *caixeiro* (trabalhador do comércio) a ser registrado é um homem branco, os dois *negociantes* são brancos, os três *oficiais do estado*, quatro *professores*, a *atriz* e os *criadores*, todos brancos. Ao passo que dos 29 *criados*, a maioria são mulheres negras (16), e nenhum é um homem branco; e dos 1.017 *jornaleiros*, 634 são homens e mulheres negras e 196 indiáticos. Estes são apenas alguns exemplos. Mas isso quer dizer que entre os brancos pobres a colocação no mercado de trabalho foi mais fácil? Ou que certas ocupações eram exclusivas de brancos? O processo não foi tão simples. Mas o fato é que trabalhadores – sobretudo homens – brancos pobres não necessitavam conviver com o racismo, com a suspeição por conta da pele e com a marginalização e perseguição policial efetuada fortemente no período em questão.

Foi na zona rural do município de Alegrete que em fevereiro de 1901 ocorreu um outro “entrevero” entre alguns trabalhadores. Ao que tudo indicava, seria mais um dia comum de lida no campo. Clareava o dia na fazenda de Pedro Antônio Pires, quando seus empregados tomaram o rumo do trabalho. Maximiana Francisca de Paula e seu companheiro, Felipe Dorneles da Costa dividiam espaço na mangueira da fazenda, compartilhando também o ofício de manejo animal. Ela era uma trabalhadora de 40 anos de idade, jornaleira e indiática; ele, um pouco mais jovem, com 26 anos, jornaleiro e preto. Por ali, outros indivíduos também se empenhavam em suas atividades laborais. Os ânimos se alteraram quando Justo Pires, jornaleiro, com 36 anos e pardo, abordou Maximiana e a questionou sobre o porquê de ela ter maltratado a sua enteada, a menor Maria. Felipe, ao ver sua companheira em maus lençóis, entrevistou e pediu para que Justo não a tratasse daquela forma:

Passando das palavras às vias de fato, Justo agrediu a Felipe e Maximiana, dando em ambos com um relho. Felipe reage armado de uma faca e fere Justo na mão direita. Então o denunciado Justo, tira da conta, com a mão

esquerda, um revólver, e atira sobre os seus dois adversários, ferindo Maximiana no braço direito, que fraturou, e indo a mesma bala encravarse sobre a borda do estômago de Felipe.

Após o conflito, os três envolvidos foram parar na Santa Casa de Caridade de Alegrete. Foi através dos registros de suas entradas naquela instituição que descobrimos tratar-se de três pessoas não brancas, visto que neste processo criminal, as características físicas dos indivíduos, diferente daquele que envolveu o ex-praça Nicolau, foram deixadas de lado. Porém, no processo, outras questões nos são trazidas acerca do mundo do trabalho negro e rural naquele período.

Como vimos, os três sujeitos tinham em suas profissões anotado que eram *jornaleiros*. Esta ocupação é uma classificação abrangente, que geralmente abarcava aqueles ofícios que não requeriam especialização, e esteve presente na realidade de negros e negras de todo o país ao longo do período pós-abolição. Porém, ser jornaleiro no Rio de Janeiro e ser jornaleiro no Alegrete traz suas especificidades. Assim como existiam diferenças entre as próprias regiões aqui analisadas. No caso de Alegrete, as atividades empreendidas por aquelas pessoas que trabalhavam por jornais estavam muito mais ligadas à lida do campo do que qualquer outra coisa, como foi o caso de Maximiana, Felipe e Justo. O cotidiano do trabalho variava entre manejar os animais e cuidar das plantações. No caso das mulheres, ainda recaía o trabalho na casa e na produção de alimentos. É interessante notar que Maximiana estava ocupada junto com trabalhadores negros, não reclusa ao serviço doméstico dentro do espaço físico da casa, mas na mangueira da fazenda, no trato com animal, ao lado de homens.

Por mais que as mulheres negras estivessem empregadas em grande medida nas questões que se voltavam à manutenção de residências de terceiros ou às suas próprias, as suas presenças eram uma realidade no ambiente rural fronteiriço. Entre as mulheres negras que ingressaram na Santa Casa e declararam profissão (503 registros), mais de 80% eram *jornaleiras* (42%) e *agências* (40%), o que indica que trabalhavam por jornal e/ou agenciavam seu próprio tempo de trabalho, seguidas por aquelas que declararam ocupações mais diretamente voltadas ao trabalho doméstico, como as lavadeiras, criadas e cozinheiras, respectivamente. Nesse sentido, torna-se visível que, assim como Maximiana, muitas daquelas *jornaleiras* e *agências* desenvolviam atividades para além do ambiente doméstico.

É válido chamar atenção para o motivo que levou aqueles sujeitos a entrarem em conflito. Justo, ao que consta nos depoimentos teria investido contra o casal em favor de sua enteada, configurando uma relação de afeto e familiar diferente daquelas pregadas pelas elites, sobretudo se tratando de um trabalhador negro, como era o seu caso. As famílias negras, sejam elas nucleares, estendidas ou complexas (COUTINHO, 2020) se configuraram enquanto importantes e decisivos

instrumentos na luta e na vida da população negra e seus descendentes, extrapolando a importância, inclusive, do trabalho.

Agora “migraremos” da fronteira oeste e partiremos para o centro do estado, utilizando como caminho os trilhos do trem, assim como faziam inúmeros trabalhadores negros naquele contexto.

Para o estudo dos trabalhadores de Santa Maria em específico, utilizaremos das reflexões desenvolvidas para compreender os trabalhadores do setor de transportes urbanos³⁰⁰, sendo eles carroceiros, boleiros e chauffeurs, que compunham a paisagem da cidade e desempenhavam funções centrais no funcionamento da “urbe”.

Os carroceiros eram encarregados pelo transporte de cargas em veículos de tração animal, mas, além disso, desempenhavam funções variadas como o trabalho no comércio, no transporte de pães, leite, carnes entre outros insumos centrais para a alimentação básica dos habitantes da cidade. Os boleiros ou cocheiros, também conduziam veículos de tração animal, mas para o transporte de passageiros nas ruas de Santa Maria. Poderiam ser proprietários do seu meio de trabalho, operando como condutores de “carros de praça”, que ficavam em pontos estratégicos da cidade à espera de passageiros, sendo que vinha da Estação Ferroviária a principal demanda por esse serviço. Havia ainda outras relações de trabalho que permeavam as experiências dos boleiros, alguns conduziam os veículos de particulares, operando muitas vezes como trabalhadores domésticos, possuíam assim, estreitas relações com seus empregadores. As mesmas reflexões utilizadas para pensar os boleiros, podem ser aplicadas para entender o trabalho dos chauffeurs, sendo que a principal diferença entre essas duas modalidades é o fato dos chauffeurs utilizarem como meio de trabalho os automóveis, que se fizeram cada vez mais presentes na paisagem urbana da cidade a partir da década de 1920.

Trafegando pelas ruas de Santa Maria, transportando cargas e autoridades municipais, envolvendo-se em conflitos e acidentes de trânsito, estavam os sujeitos dessa pesquisa. Alguns egressos da escravidão, outros brancos de origem incerta, havia ainda imigrantes europeus e platinos, que partilhavam o cotidiano do trabalho, os lugares de moradia e as aflições da precariedade e da pobreza, além das experiências associativas em clubes sociais, irmandades religiosas, blocos carnavalescos, entre outros espaços de sociabilidade e organização política.

Os trabalhadores do setor de transportes, de acordo com Anton Rosenthal (1995), foram “praticamente ignorados pela historiografia do trabalho na América Latina”. Entretanto, nos

³⁰⁰ Luiz Fernando Rodrigues (2021). O autor atualmente está desenvolvendo sua pesquisa de mestrado que tem como objetivo estudar os trabalhadores do setor de transportes, estabelecendo uma análise interseccional das categorias de masculinidades, raça e classe social nas primeiras décadas do século XX em Santa Maria.

últimos anos algumas pesquisas se propuseram a compreender aspectos relacionados ao trabalho e a própria configuração social e física dos transportes na constituição das cidades brasileiras. Paulo Cruz Terra (2007; 2012) ao estudar a cidade do Rio de Janeiro durante o século XIX e início do XX, destaca a presença de escravizados de ganho desempenhando várias funções relacionadas ao transporte de pessoas e cargas na Capital do Império, muitos desses sujeitos operavam como carregadores, carroceiros e cocheiros. Mas, apesar de trabalhadores negros, escravizados ou libertos, serem uma parte significativa da mão-de-obra relacionada aos transportes no Rio de Janeiro, com o avançar do século XIX aqueles trabalhadores envolveram-se em embates com os imigrantes portugueses que se faziam cada vez mais presentes no trabalho com os coches e carroças.

Em contraponto, o perfil dos transportadores de Santa Maria no final do século XIX e início do século XX era predominantemente de trabalhadores nacionais e não-brancos, como as fontes acabam nos indicando³⁰¹. Diferentemente das pesquisas que estudaram os transportadores até então, visamos compreender a atuação daqueles trabalhadores para além do século XIX e do trabalho escravo, observando as experiências de trabalhadores negros no pós-abolição, o cotidiano do trabalho, suas genealogias e conflitos.

O trabalho dos carroceiros, boleiros e chauffeurs era constantemente fiscalizado pela Intendência Municipal, por desempenharem funções sem a supervisão de um patrão ou até mesmo por conta própria, como era o caso dos trabalhadores proprietários dos veículos. A cidade teve que se munir de um conjunto de leis que pudesse estabelecer determinado controle diante dos trabalhadores da cidade, sejam eles os transportadores ou até mesmo outras atividades profissionais desempenhadas no ambiente urbano. Os Códigos de Posturas Municipais cumpriam muito bem esse papel, estabelecendo uma série de normatizações para garantir a manutenção da ordem e punir os comportamentos desviantes da moralidade burguesa³⁰². De acordo com Sandra Pesavento:

[...] As posturas municipais procuraram controlar e pautar aquelas atividades irregulares e independentes, realizadas sem a presença de um patrão e que eram desempenhadas via de regra por egressos do regime servil: o comércio ambulante, os serviços de biscate, carregamento de mercadorias. Nas atividades de trabalho regular, sob a tutela de um patrão, como a condução de carros, os serviços de criadagem ou os trabalhos de balcão, o poder público procurou estabelecer seu controle através de cadernetas e registros (PESAVENTO, 1989, p. 146).

Sendo atividades que eram “desempenhadas via de regra por egressos do regime servil”, o setor de transportes era fiscalizado constantemente não apenas pelas autoridades municipais, mas

³⁰¹ Livros de Matrículas dos carroceiros, boleiros e choferes (1924-1928). Fundo da Intendência Municipal. Caixa 82, Tomo 495; Caixa 83, Tomo 499. AHMSM.

³⁰² Coletânea da Legislação Municipal de Santa Maria. Lei nº 33 de 15 de Junho de 1913. AHMSM. Coletânea da Legislação Municipal de Santa Maria. Lei nº 12 de 20 de Dezembro de 1897. AHMSM

também por membros da elite santa-mariense, que expressavam um pensamento racista e higienista através das páginas dos jornais da cidade. Ênio Grigio (2016) destaca uma série de comentários feitos pelo cronista que assinava com o pseudônimo Aurélio Pinto, no Jornal *O Combatente* de Santa Maria, no dia 17 de fevereiro de 1901:

[Aurélio] reclamava da atitude dos boleiros que não acendiam os lampiões dos carros à noite, que transformavam as boleias em carroças (transportando fardos de alfafa e sacos de milhos). Reclamou também da forma como os boleiros se vestiam, andando “descalços, de tamancos ou chinelas, na maior liberdade e de chapéu desabado” e de como conduziam os veículos, esbordoando “animais mancos ou rengos”³⁰³.

Aurélio Pinto criticava a forma com que os boleiros de Santa Maria se portavam nas ruas da cidade, como se vestiam e mantinham seus carros, ou seja, toda uma dimensão visual e cultural que não estava condizente com os “ares de modernidade da cidade”. Em episódios como esse vemos o “nítido entrelaçamento do rural e o urbano”, por mais que houvesse um movimento que pautasse o comportamento daqueles sujeitos de acordo com ideais civilizacionais urbanos, aqueles trabalhadores circulavam entre aquelas fronteiras; calçavam chinelas e tamancas; andavam com os chapéus desabados; transportavam em seus carros alfafa e sacos de milho; esbordoavam seus animais “mancos e rengos”, entre outros comportamentos e atitudes que feriam os olhos daquela elite “civilizada”.

A contrapartida aos comentários de Aurélio Pinto veio de maneira organizada pelos boleiros e carroceiros de Santa Maria, publicando um texto no Jornal *O Estado* de Santa Maria, no dia 27 de fevereiro de 1901. Os trabalhadores ressaltavam que diante daquela “crise medonha que ocorria”, eles eram os “menos favorecidos de proteção”, o rendimento que obtinham “era menos do que qualquer outra profissão”, ainda destacaram:

[...] “não há negro de pé rachado que ignore que os carros e carroças não costumam andar diante dos bucéfalos e burros, assim, pois também não costumam andar adiante da distinta sociedade que tanto respeitamos”. E, por fim, que eram uma “corporação composta da maioria de homens analfabetos e devem ser desculpados de suas faltas, respectivamente ao sentido de tal referência que faz o sr. Aurélio” (GRIGIO, 2016, p. 220).

A resposta de Aurélio Pinto veio carregada de ironia e acidez, sua tréplica no Jornal *O Combatente* no dia 03 de Março de 1901 expõe: “nada, porém, atenuará o desleixo com que os etiópicos e mongólicos condutores de carros (alguns) tratam de seu mister”, e ironiza: “perderam o precioso tempo, o latim e o rico dinheirinho, tão choradinho, tão boleadinho” (GRIGIO, 2016, p. 220). Os comentários do cronista destacam para quem eram destinadas suas críticas, os

³⁰³ GRIGIO, 2016, p. 220

“etiópicos” e “mongólicos” condutores de carros, termos utilizados para se referir aos trabalhadores de ascendência africana e indígena que operavam nos transportes da cidade. Sendo um setor composto por trabalhadores “não brancos” em sua maioria, as experiências dos transportadores de Santa Maria são importantes para compreendermos o trabalho no pós-Abolição em suas mais variadas dimensões. Diante disso, optamos por trazer para o debate mais um episódio que demonstra a agência daqueles trabalhadores e as relações de trabalho estabelecidas naquele contexto.

No dia 12 de fevereiro de 1913, Rubens Pinto andava pela Rua do Comércio em Santa Maria, levava uma bandeja de doces para a casa comercial Caiaffo, a pedido de seu patrão Astrogildo de Azevedo, médico conhecido na cidade. Rubens tinha dezessete anos de idade, era preto e corpulento, sendo assim descrito pelas testemunhas do processo criminal que foi instaurado devido ao conflito que será descrito a seguir³⁰⁴. Passando em frente ao “Hotel Kroeff”, Rubens avistou Horácio D’agosto, um rapaz franzino filho de italianos, com dezoito anos de idade e natural de São Paulo. Horácio era conhecido por ser um cambista falastrão, que vendia falsos bilhetes de loteria. Após uma rápida troca de ofensas entre os dois, Horácio armado com um pedaço de ferro, feriu Rubens que reagiu desarmando-o. Mas naquele momento, Horácio sacou um revólver e desferiu um tiro que atingiu Rubens Pinto, sendo esse encaminhado para o Hospital de Caridade.

O desenrolar do conflito é o que menos importa, mas sim alguns elementos que estão nos bastidores da contenda. O ferroviário Antônio Martins, em seu depoimento, afirmou que Rubens Pinto era o “crioulo boleiro do Doutor Astrogildo de Azevedo” e o comerciante italiano Jacob Seccon ressaltou que a “vítima era vizinho do Dr. Astrogildo de Azevedo”. Ou seja, essas informações nos dão subsídios para pensar nas relações de trabalho entre o boleiro Rubens Pinto e a família de Astrogildo de Azevedo. Como sendo o condutor particular da carruagem do médico, o jovem trabalhador morava ao lado da residência do seu patrão, estando sempre apostado para as eventuais corridas, dentre outros trabalhos domésticos que desempenhava para a família.

Pesquisando nos registros do Hospital de Caridade de Santa Maria entre os anos de 1903 e 1913³⁰⁵, localizamos Rubens Pinto em três ocasiões. A primeira entrada do boleiro no hospital ocorreu no dia 8 de dezembro de 1905, ele foi descrito como de cor preta, profissão “copeiro” e possuía sete anos de idade, foi atendido pelo médico Astrogildo de Azevedo, o diagnóstico dado foi de “sarampo”. No dia 9 de março de 1912, Rubens deu entrada no hospital para tratar de uma gripe, foi descrito novamente como de cor preta, possuía 16 anos de idade e sua profissão era de

³⁰⁴ Processo-crime, nº 070, Santa Maria, 1913, AHMSM.

³⁰⁵ A pesquisadora Gabriela Rotilli dos Santos disponibilizou gentilmente seu banco de dados produzido através dos Livros de entrada de pacientes no Hospital de Caridade entre os anos de 1903 a 1918.

“serviço doméstico”, foi atendido pelo médico Nicolau Becker Pinto. Sua última passagem pelo hospital ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1913, por conta dos ferimentos de bala ocasionados em razão do conflito que o mesmo teve com Horácio D’agosto. Rubens foi descrito como de cor preta, possuía 17 anos de idade e sua profissão era de “cocheiro”, foi atendido pelo médico Astrogildo de Azevedo, seu patrão. Por ocorrência de “gangrena gasosa consecutiva a ferimento por arma de fogo”³⁰⁶, o jovem boleiro acabou falecendo nove dias após o acontecido.

Esses elementos reforçam a hipótese que muitos dos condutores particulares atuavam como trabalhadores domésticos. O jovem boleiro era um “criado” de Astrogildo de Azevedo, atuando desde os sete anos de idade na lida doméstica, nos intervalos de tempo em que não estava conduzindo Astrogildo ou sua família, Rubens prestava outros tipos de serviços, como por exemplo, levar uma bandeja de doces, aquilo que estava fazendo quando se envolveu no conflito com Horácio D’agosto no dia 12 de fevereiro de 1913.

No entanto, surge uma questão: onde estava a família de Rubens Pinto? Ao adentrarmos nas relações familiares do boleiro é possível reconstruir outras dimensões do trabalho e movimentos importantes relacionados às fronteiras da escravidão e da liberdade.

Rubens Pinto era filho de Anastácio Pinto e de Martha Becker Pinto³⁰⁷, seus avós paternos eram os africanos Maria Mina e Bento de Tal e os avós maternos eram Maria Becker e Adão de Tal, também nascidos em África³⁰⁸. No entanto, foram encontradas apenas informações sobre a avó materna de Rubens Pinto, Maria Becker, o que já possibilita acessarmos uma importante ramificação daquela família. Maria provavelmente foi escravizada por Nicolau Becker - imigrante alemão que pertencia a uma elite de comerciantes de origem germânica de Santa Maria - e adotou o sobrenome senhorial. Encontramos o acento de batismo Maria, que foi batizada em 9 de Novembro de 1849, possuía 15 anos de idade e era descrita como de “Nação da Costa”³⁰⁹. Ênio Grigio (2016) também passou por Maria Becker ao longo de sua pesquisa, ao indicar as relações entre as escravizadas das famílias Becker e Haeffner, o autor encontrou uma série de “amadrinhamentos” entre elas, configurando em laços sociais e de amizade que foram constituídos no cativeiro. Foram localizados vários assentos de batismos dos filhos e filhas de Maria Becker, dentre eles Martha, mãe de Rubens, nascida no ano de 1865³¹⁰.

³⁰⁶ Óbito. Ruben Pinto, dia 21 de Fevereiro de 1913. Santa Maria. Family Search.

³⁰⁷ Óbito. Ruben Pinto, dia 21 de Fevereiro de 1913, Santa Maria. Family Search.

³⁰⁸ Encontramos as informações sobre os avós de Rubens Pinto a partir dos registros de nascimento dos seus irmãos. Inserir referências dos registros: Nascimento. Cássio Pinto, dia 7 de Maio de 1897, Santa Maria. Family Search/ Nascimento. Sara Pinto, dia 15 de Maio de 1902, Santa Maria. Family Search/ Óbito. Ernani Pinto, dia 10 de Junho de 1911, Santa Maria. Family Search.

³⁰⁹ Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Santa Maria. Livro de Batismo n. 3 (1845-1850), p. 139v-140. ACSM

³¹⁰ Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Santa Maria. Livro de Batismo n. 7 (1864-1869), p. 8. ACSM.

Tanto Maria, quanto sua filha Martha foram escravizadas por Nicolau Becker, acontece que o mesmo era também avô de Aura Becker Pinto, casada com o médico Astrogildo de Azevedo³¹¹. Ou seja, o jovem trabalhador Rubens Pinto trabalhava desde tenra idade para a família que escravizou seus antepassados, residia junto deles, operava em diversos serviços, sejam eles dentro e fora da residência de seus patrões. As relações de trabalho eram nebulosas, perpassadas por rupturas e continuidades relacionadas ao recente pré-13 de Maio de 1888. Contudo, isso nos revela os diversos arranjos de trabalho e estratégias familiares de sobrevivência encarados por aqueles sujeitos no final do século XIX.

A abolição da escravidão trouxe para a população negra escravizada e para aqueles ainda envolvidos nas relações escravistas uma gama de dilemas: permanecer ou ficar? Campo ou cidade? Procurar os parentes distanciados através de transações comerciais escravocratas ou migrar para um local desconhecido em busca de uma nova vida? A família de Rubens decidiu ficar, muitos outros não. Os carroceiros e boleiros que foram abordados anteriormente através dos recortes de jornais analisados por Ênio Grigio (2016), nos sugerem relações de trabalho totalmente diferentes daquelas em que estava envolvido o boleiro Rubens Pinto. Muitos daqueles sujeitos possuíam seu meio de trabalho - seus veículos - dispunham de mobilidade e “independência”, mas estavam submetidos ao controle da Intendência Municipal e sujeitados aos comentários raivosos dos membros da elite santa-mariense. Além disso, aqueles trabalhadores transitavam pelas fronteiras, não muito demarcadas, do rural e do urbano, conectando o campo e a cidade.

Partimos agora para o “Vale do Rio Pardo”, a fim de compreendermos algumas experiências negras em Venâncio Aires.

Na noite de 20 de maio de 1920³¹², às oito horas mais ou menos, na estrada real que conduzia à Ponte da União no lugar denominado “Sertão”, do município de Venâncio Aires, João Rodrigues de Paula, em companhia de outros ao cruzar na estrada, encontrou-se com os pretos João Maria dos Santos, Januário Baptista dos Santos e Emílio Machado. Neste encontro João Rodrigues perguntou a eles “*onde estão os tiriricas, guaiacas que vinham aqui*”, no que eles responderam “*tiriricas não*”. Na sequência, descarregou contra eles seu revólver, matando o de nome João Maria dos Santos sem que para isso se encontrasse qualquer motivo plausível que justificasse seu ato perverso.

Um grupo de homens cruza com outro grupo de homens no meio da noite no Sertão, depois de uma rápida troca de palavras, um deles saca seu revólver, dispara e mata um de seus adversários. Essa poderia ser a descrição ficcional de um filme sobre o cangaço nordestino em mais

³¹¹ Habilitação de Casamento. Astrogildo de Azevedo e Aura Becker Pinto, 1894, Santa Maria. Family Search.

³¹² Processo-crime, nº 27, Venâncio Aires, 1920, APERS.

um episódio de *bang-bang* clássico de valentias masculinas. No entanto, é um fato real que aconteceu do outro lado do mapa brasileiro no interior do Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires e o trecho acima foi baseado na descrição inicial e no relatório policial do processo no qual João Rodrigues foi réu, sendo preso no dia seguinte ao ocorrido.

Pode ser que a paisagem dessa parte da cidade se assemelhasse com a vegetação mais árida e rasteira do sertão nordestino e por isso tenha recebido esse nome, o que é difícil de saber, mas não torna menos interessante a coincidência do nome.

O acusado era natural e residente do município vizinho de Santo Amaro, tinha 21 anos, era agricultor e, segundo ele, não conhecia o grupo com quem cruzou caminho na fatídica noite. Ele foi absolvido, com a ajuda de alguns depoimentos a seu favor e a escuridão que fazia na hora do crime. A vítima era João Maria dos Santos, de 25 anos, residente em Venâncio Aires, de cor preta, agricultor e que teria sido sepultado logo após o exame do corpo de delito.

As testemunhas são Januário Baptista dos Santos, 24 anos, residente no 2º distrito da cidade, de profissão jornalista. Emilio Machado de Azevedo, 19 anos, residente no município, sendo também jornalista. Manoel Faleiro, 20 anos e agricultor. Adolfo Pacheco, 20 anos e jornalista. Manoel Salvador Pacheco, 53 anos, agricultor. Carlos Delfino de Paula, 39 anos, agricultor, residente em Santo Amaro e João Bourcheid, 25 anos, agricultor.

Primeiramente, todos eles possuem ocupações ligadas ao trabalho agrícola e ou a sazonalidade, todos são agricultores ou jornalistas, coisas que não se vinculam com a identidade fabril que foi tradicionalmente associada ao trabalhador. O agricultor tem *a priori* um significado mais bem delimitado, sendo aquele que trabalha com a terra, que planta, colhe e cultiva o fumo, a erva-mate, por exemplo, que predominavam na economia da cidade, além é claro dos alimentos de subsistência da população. O jornalista é aquele que trabalha por jornadas, podendo exercer qualquer atividade sazonal, sendo algo mais informal e mutável. Essa ocupação estava presente em lugares rurais e urbanos do Brasil, o que quer dizer que seu significado é muito mais móvel e constante, mas assim como agricultor é uma ocupação própria dos mundos do trabalho.

No que se refere à cidade em questão, por ter um núcleo “urbano” tão reduzido é bem possível que as suas jornadas fossem atividades agrárias o que faz a aproximação entre ser agricultor e jornalista muito grande e torna mais nublado as suas definições. No entanto, é muito significativo que a vítima e seus companheiros sejam pretos, mantendo a mesma descrição no auto do corpo de delito de João Maria e entre os três que tiveram sua cor declarada, João é agricultor, Januário e Emilio são jornalistas. Assim, de todos os envolvidos racializados no processo, dois eram jornalistas e a maioria dos não racializados que eram João Rodrigues de Paula, Manoel Faleiro e Adolfo Pacheco, somente este último era jornalista.

Quanto à discussão que aconteceu entre eles, o que significa os termos *guaiacas* e *tiriricas* no sentido usado não fica muito evidente. Em geral, a guaiaca é um tipo de cinto usado para segurar a bombacha, é, portanto, um acessório de vestimenta presente na cultura gaúcha, que pode indicar algum comentário sobre a roupa que eles usavam ou uma provocação no sentido de serem homens e segurarem as calças. Já *tiriricas* encontra-se referência no panteão indígena Tupi-Guarani como sendo a Deusa Tiriricas, que seria a deusa da raiva, do ódio e da vingança, apontando referência para eles serem bravos.

Segundo Emílio quando eles perceberam que estava vindo pessoas em sua direção eles ficaram de cócoras no macegal de um dos lados da estrada para esperar os estranhos passarem, e nisso foram surpreendidos pelo réu, este lhes disse “Os guaiacas e tiriricas se esconderam aqui” e que a vítima, largando a gaita que conduzia, disse “guaiaca não” exatamente no momento que recebeu o tiro”. Pelo visto, o grupo de João Maria já estava preocupado com os perigos que rondavam uma estrada deserta a noite, especialmente, sendo pretos. O depoimento de Emílio reforça o que a polícia descreveu como “ato perverso” do acusado.

Se a vítima estava com uma gaita, eles deviam estar voltando de algum baile ou festa, era um momento de lazer desses trabalhadores pretos que não terminou bem. Mas deixemos João Maria descansar e vamos avançar um pouco no tempo.

Passada uma década, a mesma estrada real, seria lugar de mais um fato.

Era uma segunda-feira da semana santa de 1931³¹³, 21 de março, na estrada que ligava a Vila municipal ao Arroio Grande, o 1º distrito da cidade, nas proximidades da casa de Erico Antônio da Silva estava passando Henrique Schültz montado a cavalo quando se deparou com Octavio Rocha da Silva e Romalino França que se encontravam parados, aparentemente conversando, enquanto Felipe passava.

A conversa começou a esquentar e passaram a discutir, Octavio chamou Romalino de ladrão ou sem-vergonha, no que este disse “*sem-vergonha és tu*” ou “*ladrão não*”, nisso a discussão evoluiu para uma briga e Octavio deu um talho de sua adaga em Romalino que procurava se defender com um cacete parecido com uma bengalinha. Romalino caiu no chão e seu agressor lhe deu mais um talho, antes que Romalino levantasse para tentar se defender, mas Octavio o segurou e pegou seu cacete com uma mão e com a outra empurrou a adaga na barriga da vítima que nesse momento agarrou-se a lâmina e levantou-se para cambaleiar outra vez.

Neste meio tempo Zulmira Francisca da Silva, esposa de Erico Antônio, estava sentada em uma janela de sua casa costurando quando viu o que estava se passando na estrada e resolveu

³¹³ Processo-crime, nº 974, Venâncio Aires, 1931, APERS.

chamar seu marido que estava no quarto deitado. Seu esposo Erico correu para o local da briga e encontrou um sujeito derrubado e segurado pelo pescoço, enquanto o mesmo segurava a mão direita do outro que estava levantada munida de uma adaga, para dar-lhe uma mais facada. Erico gritou para que Octavio largasse o pobre Romalino e com a ajuda de Henrique conseguiu separar os contendores. Então, Octavio embainhou sua adaga e saiu em direção à casa de seu pai.

Erico foi ao socorro do ferido deitado na estrada, ele pediu que Felipe chamasse Amaro, o irmão da vítima. Também mandou chamar o vizinho Manoel e gritou a sua esposa Zulmira que lhe trouxesse toalhas e quando ela chegou ao local viu Romalino caído e banhado em sangue, com um “pontação” na barriga com as tripas de fora, um “talho” na cabeça, um no braço e outro na vista esquerda. Então Zulmira amarrou uma toalha na cabeça e outra na barriga para recolher as tripas e junto com Erico carregou o ferido para sua casa que era perto. Eles o colocaram no sofá e o vizinho Manoel veio ajudar.

Do lado de fora, a alguns metros outro vizinho Floribello José de Souza que tinha saído de sua roça, cruzou com Octavio correndo na estrada real e reparou que ele tinha algo na mão e estava indo para sua casa, Floribello seguiu na estrada e ao passar na casa de Zulmira e Erico viu Romalino deitado no sofá e foi informado do acontecido. Enquanto isso, Amaro chegou com uma carroça para levar seu irmão a um médico na vila e tentar salvar sua vida.

Octavio Rocha da Silva tinha apenas 18 anos, brasileiro, que morava no Arroio Grande, agricultor e em seus exames foi descrito como de cor “mixta”, assim como Romalino França igualmente jovem, tinha 21 anos, brasileiro, morador da Linha do Salto e jornalista. Segundo a descrição inicial do processo consta que eles teriam se “altercado” no jogo dias antes da briga, algo que confirmado por algumas testemunhas. Aliás, seus depoimentos serviram de base para a reconstrução do conflito entre os rapazes e suas falas trazem também um pouco do cotidiano de trabalho dessa vida rural interiorana.

Quase todos os envolvidos eram agricultores, inclusive o próprio agressor, assim como Erico Antônio da Silva, que foi acordado por sua mulher para apartar a contenda; Henrique Schültz, o cavaleiro que passava na estrada e foi testemunha ocular de todo o acontecido e os vizinhos Floribello José de Souza e Manuel dos Anjos Moraes que estavam em suas roças trabalhando ou saindo delas quando do ocorrido. Manoel disse em um de seus depoimentos que era natural de Assunção, Paraguai e morava em Venâncio Aires há sete anos.

Outra pessoa que testemunhou boa parte do fato foi Zulmira Francisca da Silva, ela era doméstica e casada com Erico Antônio, ela viu da janela de sua casa quando começou a briga, enquanto costurava. Ela poderia estar apenas consertando peças de roupa da família ou fazendo

um trabalho de costura para fora, que também podia ser feito no ambiente da casa, de qualquer forma a função doméstica inclui mais do que arrumar e limpar.

Sebastião Costa, jornalista, era amigo de Octavio e disse ter testemunhado dias antes as provocações e convites para briga que Romalino teria feito a seu amigo durante um jogo na casa de Anastácio Rodrigues. Após as provocações, Octávio foi embora com medo, sendo acompanhado pela testemunha. Protásio dos Anjos ou *Protásio Paraguaio* como era conhecido, também disse que estava presente na casa de Anastácio e viu as provocações de Romalino. Este depoente também era agricultor e sua fala tem muitas semelhanças com a de Manoel, pois também estava na roça, mas disse que viu Octavio ser perseguido por Romalino. Ao que tudo indica ele era parente de Manoel, talvez um irmão ou primo, dada a proximidade das idades e o apelido de Protásio ser a nacionalidade de Manoel.

Temos ainda, Amaro França, Emílio Schantz e Felipe Pedro Lascani. Emilio Schantz era barbeiro e ia fazer uma caçada no mato quando se deparou com a cena da briga e procurou se esconder, pois não conhecia os envolvidos. Amaro, irmão da vítima que não teve sua ocupação declarada no testemunho, mas foi quem chegou com a carroça depois de ser avisado por Henrique, então se ele tivesse uma carroça poderia ser que ela fosse usada em seu trabalho, talvez ele fosse carroceiro. Felipe Pedro Lascani era natural da Síria, residente na Vila e cambista, ele disse em seu depoimento que estava indo em direção à casa comercial de Pedro Oscar Staub quando cruzou com um homem de cor “mixta” de óculos pretos que ia a sentido contrário,

que o depoente chegar a casa comercial referida offerencendo bilhetes de loteria, que momentos após, na dita casa comercial chegou um indivíduo pedindo a (?) Staub carroça para conduzir a esta Villa, contando, nessa ocasião que havia um rapaz gravemente ferido e cahido perto da casa de Nico Maria; declarou mais o indivíduo acima mencionado que é autor dos ferimentos no dito rapaz era Octávio, perguntando o depoente que tipo tinha dito Octavio o indivíduo acima referido respondeu que usava óculos, no que o depoente disse que há poucos um rapaz que usava óculos tinha passado por elle, depoente, correndo; que o depoente, seguindo sua viagem em direção ao Arroio Grande, encontrou uma carroça guiada por Amaro que conduzia, em seu interior, o ferido; que o ferido era seu irmão.

Felipe depôs outras vezes, mas escolhemos este trecho porque ele contém um elemento interessante. Ele seguia viagem para uma casa comercial e ao chegar foi oferecer bilhetes de loteria, o que explica o que significa ser cambista. Além disso, as casas comerciais também conhecidas por “vendas” eram um dos principais pontos de socialização e lazer, sobretudo, para os homens na cidade, ali se jogava cartas, conversa fora e se ficava sabendo dos acontecimentos das redondezas, um ótimo lugar para alguém que trabalha vendendo bilhetes de loteria.

Os testemunhos do cambista sírio são importantes, pois ele faz referência à cor dos sujeitos, em todos eles e ela muda de acordo com cada um dos relatos. No primeiro depoimento, Octavio

era “mixto”, conforme descrito em seus exames periciais, mas nas outras vezes Felipe o descreve como um “um rapaz de cor preta e óculos preto”. O homem que chegou à venda para pedir uma carroça e contou sobre o acontecido não teve sua cor declarada pelo cambista no primeiro testemunho, mas sim no segundo: “*não demorou muito chegou ali um preto...; que este preto contou*”. O mesmo vale para Romalino que não foi referido no trecho citado acima, apenas seu irmão, mas no testemunho seguinte Felipe disse: “*o depoente viu o ferido e contou que era um rapaz novo, de cor preta*”. Henrique Schultz, o cavaleiro que viu tudo, disse em seus depoimentos que viu “*dois rapazes de cor preta na estrada*” se referindo aos dois envolvidos na briga.

Isso torna a categoria de cor desses homens um pouco nebulosa, já que “mixto” é algo complicado de definir, afinal ele é “mixto” de que? No que ela se baseia? Não se trata mais da ordem escravista, em que ser livre, liberto ou cativo era fundamental para entender a cor das pessoas e, mesmo que consideremos as heranças deixadas pela escravidão é imperativo pensar nas atualizações que a sociedade passou em 50 anos até chegar em 1930. Embora não seja possível chegar a uma resposta definitiva neste trabalho, é importante pontuar que a racialização no pós-abolição é uma constante em movimento, assim como as pessoas negras e isso é fundamental para entendermos a complexidade das vivências da liberdade que experienciaram.

Nos exames periciais ambos foram declarados como “mixtos”, nos depoimentos das testemunhas eles foram, em quase todas às vezes, referenciados como pretos. Desta forma, a percepção das autoridades muitas vezes pode ser diferente da percepção das pessoas comuns.

Indo um pouco mais fundo, a existência de “mixtos” e pretos nesse interior do Brasil meridional, coloca mais uma pá de cal na tese de que no Rio Grande do Sul não há negros, que o estado foi construído por imigrantes europeus. Bem tanto não foi que além dos negros, temos também um paraguaio e um sírio, que interagiam entre si, eram vizinhos, amigos, companheiros que se ajudavam em situações de apuros. Foi isso que Manoel fez quando largou sua roça para socorrer Romalino na casa de seu vizinho Erico.

Destacamos ainda um aspecto presente em ambos os processos discutidos. Todas as testemunhas chamadas a se explicar no caso João Maria e no caso de Romalino foram questionadas sobre o comportamento das vítimas e dos réus. Esse quesito era presente nas indagações feitas pelas autoridades em suas investigações. No relatório sobre o caso de João Maria consta “*tratando-se de um homem de bons precedentes como a vítima.*” Zulmira Francisca, que viu a briga de Octávio e Romalino pela janela, ao ser perguntada sobre o comportamento deste último, disse que o conhecia “*a dez anos mais ou menos, que tem sempre bom comportamento, muito trabalhador.*”

Isso está diretamente relacionado com a ideologia do trabalho e seu contraponto, a vadiagem. De acordo com Sarah Amaral:

Através de sanções legais, arbitrariedades e, na mesma medida, de estratégias de enfrentamento a tais vicissitudes, a “vadiagem” tornou-se uma das principais inimigas do progresso da nação no período pós-abolição. Essa categoria, sob a qual abrigavam-se experiências um tanto heterogêneas, foi largamente construída como par opositor do “trabalho”, classificação da qual foram excluídos trabalhadoras e trabalhadores que, aos olhos dos sistemas repressivo e de justiça, transitavam na tênue fronteira entre uma cidadania pouco realizada e a criminalidade. (SILVA, 2018, p. 236.)

Neste sentido, havia um conjunto de fatores que eram levados em consideração. A natureza de sua ocupação, por exemplo, em um lugar de pouquíssimas indústrias, seria difícil se enquadrar nos padrões de operário fabril da época, mas alguém que era agricultor poderia ser mais bem visto do que quem era jornaleiro, alguém que vive na informalidade e sazonalidade. Só que as coisas podem ficar ainda mais confusas quando o agressor é agricultor também tinha bons precedentes e bom comportamento. Nem sobre João Rodrigues e nem sobre Octavio foram encontrados indícios concretos pela acusação ou defesa de que eles tivessem qualquer histórico de desordens, o que não facilita as coisas.

Nos processos que tivemos acesso sobre o município de Venâncio Aires, a função de viver por jornadas têm maior expressão entre os não brancos como: “mixtos”, “morenos”, “pretos” e “escuros”. É o caso dos amigos de João Maria, Januário e Emílio, que foram anunciados como pretos antes de serem anunciados por seus nomes, algo muito típico daquela época, ainda mais em uma situação de violência. No processo de Octavio e Romalino, temos um para cada lado, um agricultor e um jornaleiro ambos pretos, dentre as testemunhas apenas sobre um deles é possível especular sua cor. Sebastião Costa, entre os anos de 1930 e 1931, encontra-se nas listas de sócio do *Négo Football Club*, um clube social negro que foi fundado poucos anos depois desse episódio. Não por acaso, Sebastião é jornaleiro.

A existência desse clube, que, aliás, dura até os dias de hoje, demonstra que é preciso tomar cuidado em não interpretar a liberdade apenas pela ótica da violência. O processo-crime é uma fonte rica e sua importância a essa altura já está mais que comprovada, entretanto, seu nome deixa explícito a sua função, falar sobre crimes. Como dito por Sarah Silva, houveram indivíduos que foram excluídos da categoria trabalhadores e transitavam numa tênue fronteira social, esses indivíduos tinham fenótipos bem parecidos com os de João Maria, Romalino e Octavio e lê-los por estas fontes sem os devidos filtros de análise pode reforçar determinados estereótipos racistas.

Assim, a ação judicial nos informa sobre suas tensões, da mesma forma que o clube social informa sobre seus esforços para ressignificar o que ser preto ou “mixto” queria dizer. Se um jornaleiro não era trabalhador aos olhos da justiça, ao lado de sua comunidade ele pode ter fundado um clube social.

Considerações finais

Embora, o interior não ofereça histórias intensas de “bota-abaixo” de cortiços, reformas urbanas ou a criação de bairros operários, ele tem lá a sua agitação e emoções, que oferecem dificuldades com as quais os trabalhadores negros tinham que lidar. Em uma época em que andar com arma de fogo era normal, ser negro e voltar de um momento de lazer com sua gaita e seus amigos pode não acabar bem, por isso, seria melhor se esconder no mato quando visse um estranho se aproximar, mesmo que não adiantasse. Um suposto desentendimento por causa de jogo também poderia selar o destino de alguém, foi o que aconteceu com Romalino França que mesmo depois de todo o esforço de seus conhecidos e de seu irmão não sobreviveu aos gravíssimos ferimentos que sofreu. Mas não foi só o seu caminho que foi determinado por aquele evento, Octávio foi julgado culpado e condenado a seis anos de prisão na casa de correção de Porto Alegre.

Já o Alegrete da lida campeira, através do cuidado com o gado, das atividades de jornaleiros e jornaleiras, evidencia a atenuada racialização dos postos de trabalho, as estreitas relações sociais, a suspeição e o “controle” social de pessoas negras no imediato pós-abolição. Santa Maria, localizada na região central, “perdia o bafio do provincialismo” nas primeiras décadas do século XX, contudo sua paisagem urbana era permeada por aspectos rurais, seus trabalhadores intermediavam esses dois “mundos”, cujas fronteiras não eram bem demarcadas naquele contexto, as relações de trabalho, assim como nas outras localidades aqui estudadas, eram opacas e mantinham continuidades e rupturas em relação à Escravidão.

Olhando para as experiências analisadas aqui é possível notar as suas diferenças, Santa Maria é muito maior do que Alegrete e Venâncio Aires, possuem também economias diferentes, sem falar que não são cidades vizinhas, sendo inclusive um tanto distante umas das outras. Porém, as semelhanças também são verificadas, na sua ruralidade ainda marcante e presente na “Era da Modernidade”. A população negra presente e ativa nesses vários municípios empreendiam lutas diárias parecidas, essa é, sobretudo, a chave de aproximação deste interior. Aqui podemos ver que havia ocupações, como os jornaleiros, que eram dominadas por eles nos mundos do trabalho, que foram fundamentais para a sua sobrevivência e afirmação de seus lugares de cidadãos.

Não tivemos a pretensão de realizar uma análise comparativa entre as cidades de Alegrete, Santa Maria e Venâncio Aires, pois os nossos dados e bases metodológicas não são suficientes para tal empreendimento. O que nos propomos nesse artigo, foi realizar um exercício teórico-metodológico, em que as reflexões sobre os trabalhadores negros do interior do Rio Grande do Sul pudessem de certa maneira dialogar entre si e proporcionar assim, novos problemas e questionamentos para a História do Trabalho e do Pós-Abolição. Quando falamos em “interior do Rio Grande do Sul”, demarcamos que a nossa análise está restrita apenas às localidades estudadas,

longe da região metropolitana e com características diferentes daquelas da capital, mas que ainda é Brasil. Elas são extremamente pequenas ao olharmos para a imensidão de lugares ainda não pesquisados pela historiografia, mas que podem permitir um vislumbre do país a partir de seus confins e propiciar uma renovação para esses dois campos de estudos. Esperamos que novos estudos surjam para confrontar as muitas lacunas da historiografia do trabalho no Brasil e oferecer para os estudos do pós-abolição a construção de conhecimentos cada vez mais plurais e articulados com as demandas do campo de pesquisa.

Referências Bibliográficas

CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012.

_____; SILVA, Fernando Teixeira. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. *Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP)*, v. 14, p. 11-50, 2009.

FONTES, Paulo & NEGRO, Antonio. (2001), “Trabalhadores em São Paulo”. In: AQUINO, Maria A. de et al. *No coração das trevas*. São Paulo, Imprensa Oficial.

FORTES, Alexandre. *Nós do quarto distrito...: a classe trabalhadora porto-alegrense e a Era Vargas*. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2001.

FLORES, Giane Caroline. *Sob a farda da polícia: Controle social, trabalho, cor e prestígio (Porto Alegre, fins do século XIX)*. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, p. 214, 2018.

GRIGIO, Ênio. “*No alvoroço da festa, não havia corrente de ferro que os prendesse, nem chibata que intimidasse*”: a comunidade negra e sua Irmandade do Rosário (Santa Maria, 1873-1942). Tese (Doutorado em História). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2016.

HALL, Michael. (1985), “Alargando a história da classe operária: organização, lutas e controle”. In: PRADO, A. (org.). *Libertários & militantes*. Campinas, Coleção Remate de Males, 5.

LONER, Beatriz. (1999), “Negros: organização e luta em Pelotas”. *História em Revista*, 5. Pelotas.

MATTOS, Hebe Maria. *Das cores do silêncio: o significado da liberdade no Sudeste escravista, Brasil Século XIX*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

MAUCH, Cláudia. Contando policiais: os registros de pessoal como fonte. *História Unisinos*, São Leopoldo, v. 16, p. 413-421, 2012.

OLIVEIRA, Franciele Rocha de. *Dos laços entre José e Innocência: trajetórias de uma família negra entre a escravidão e a liberdade no Rio Grande do Sul*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2017.

PADOIN, Maria Medianeira. *Viação férrea e o desenvolvimento do comércio e da indústria de Santa Maria*. In: RIBEIRO, José Iran; WEBER, Beatriz Teixeira. *Nova História de Santa Maria: contribuições recentes*. Santa Maria: Câmara Municipal de Vereadores, 2010.

PEDROSO, Guilherme Vargas. *Trabalhadores e repressão no pós-abolição em Alegrete (1890-1910)*. *História em Revista*, Pelotas/RS, n.2, v.27, Jul, 2022. p. 196.

PETERSEN, Silvia. *Que a união operária seja nossa pátria!* História das lutas dos operários gaúchos para construir suas organizações. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS - Editora da UFSM, 2001. 400p .

RODRIGUES, Luiz Fernando dos Santos da Silva. *Carroceiros, boleceiros e chauffeurs: os trabalhadores do setor dos transportes urbanos em Santa Maria durante a Primeira República (1889-1930)*. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de Santa Maria, 2021.

ROSA, Marcus Vinicius Freitas da. *Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre durante o Pós-Abolição (1884-1918)*. Porto Alegre, RS: EST Editora, 2019.

ROSENTHAL, Anton. "Streetcar Workers and the Transformation of Montevideo: The General Strike of May 1911". *The Americas*, Philadelphia, vol. 51, n. 4, 1995.

SANTOS, Gabriela Rotilli dos. *Desabusadas e levadas do Diabo: Mulheres pobres no ambiente urbano de Santa Maria no início do século XX (1903-1918)*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. 2021.

SILVA, Carla Adriana da. O "echo da calúnia": a masculinidade hegemônica em um processo crime (Rio Grande do Sul, 1907). São Paulo: *Revista História*, v. 41, p.1-14, 2022.

SILVA, Sarah Calvi Amaral. *Entre as malhas repressivas e o sistema de justiça: e o sistema de justiça: os significados da cor em contextos de criminalidade na cidade de Porto Alegre (1935-1941)*. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História. Porto Alegre, 2018.

TERRA, Paulo Cruz. *Tudo que transporta e carrega é negro? Carregadores, cocheiros e carroceiros no Rio de Janeiro (1824-1870)*. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2007.

_____. *cocheiros e carroceiros no Rio de Janeiro (1870-1906)*, Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2012.

THOPSON FLORES, Mariana Flores da Cunha; AREND, Jéssica Fernanda. *Noções de honra e justiça entre as classes populares na fronteira no Brasil meridional na segunda metade do século XIX - estudo de casos*. *Revista AEDOS*, Porto Alegre, RS, n. 20, p. 296-315, Ago. 2017.